

С.А. Приходько

**ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ДЖУЛАЯ
(04.01.1950–04.10.2022)**

4 октября 2022 г. коллектив ГБУ «Донецкий ботанический сад» понес невосполнимую утрату. В возрасте 72 лет безвременно ушел из жизни заместитель директора ГБУ «Донецкий ботанический сад» по садово-парковому строительству, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, заслуженный работник сельского хозяйства Украины Василий Иванович Джулай.

Василий Иванович родился 4 января 1950 г. в городе Макеевке Донецкой области в семье потомственных шахтеров Джулая Ивана Павловича и Джулай Марии Павловны, окончил школу № 98 в поселке Коммунар Советского района Макеевки.

Вся биография В.И. Джулая неразрывно связана с сельским хозяйством – общий стаж его работы в этой сфере составляет 46 лет, из которых 41 год Василий Иванович занимал ответственные руководящие посты.

Славный трудовой путь В.И. Джулая начался по окончании в 1969 г. Константиновского сельскохозяйственного техникума с работы бригадиром овощеводческой бригады совхоза «Спартак» Ясиноватского района. С 1971 г. по 1973 г. Василий Иванович служил в рядах вооруженных сил Советской Армии, сразу же после демобилизации поступил в Ворошиловградский сельскохозяйственный институт (ныне ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»), который окончил в 1978 г. с присвоением квалификации «ученый агроном».

С 1978 г. по 1981 г. Василий Иванович работал управляющим отделением № 2 и главным агрономом совхоза «Спартак», с 1981 г. по 1987 г. – директором совхоза «Кондратьевский». С 1987 г. по 1996 г. В.И. Джулай трудился на посту директора Донецкой овощебахчевой опытной станции, с 1996 г. по 1998 г. и с 2000 г. по 2006 г. – на должности директора Донецкого института агропромышленного производства (рис.).

В 1995 г. Василий Иванович защитил диссертационную работу на тему «Выращивание перца сладкого под малогабаритным туннельным пленочным укрытием в условиях юго-востока Украины» в специализированном ученом совете Института овощеводства и бахчеводства УААН с присвоением ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности «общее земледелие». В 2005 г. ВАК Украины, на основании решения ученого совета Института агропромышленного производства УААН, Джулаю В.И. было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «экология».

С 1998 г. по 2000 г. В.И. Джулай возглавлял Ясиноватскую районную администрацию. С 2006 г. по 2014 г. трудился начальником управления Департамента агропромышленного развития Донецкой госадминистрации. С 2014 г. по 2017 г. возглавлял Главное управление Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики,

Рис. Василий Иванович Джулай на полях опытного хозяйства Донецкого института агропромышленного производства
Fig. Vasily Ivanovich Dzhuলা in the fields of the experimental farm of the Donetsk Institute of Agroindustrial Production

позже – отдел развития, регулирования растениеводства, семеноводства, садоводства, овощеводства, виноградарства и плодово-ягодных культур и Департамент регулирования, координации и развития агропромышленного комплекса Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

В коллектив Донецкого ботанического сада В.И. Джулай вошел в 2017 г. Занимая должность научного сотрудника, он принимал активное участие в работах по интродукции кормовых и технических культур, продвижению сортов кормовых растений селекции Сада в агропромышленный комплекс Донбасса. С 2018 г. трудился на должности заместителя директора по садово-парковому строительству и внес большой вклад в развитие Донецкого ботанического сада.

Василий Иванович – соавтор ряда научных публикаций, посвященных агротехнике и технологиям выращивания многих сельскохозяйственных растений, интродукции и перспективам использования малораспространенных кормовых и технических культур, повышению плодородия почв Донбасса и др. Его научное наследие и практические разработки останутся для будущих поколений ученых и сотрудников ботанического сада, а коллектив сохранит глубокую благодарность за те огромные усилия, которые Василий Иванович прилагал к руководству садово-парковым строительством Донецкого ботанического сада, вкладывая частичку своей щедрой души в сохранение и приумножение коллек-

ционного фонда, организацию работ на высоком научно-технологическом уровне.

Ответственный многолетний труд и достижения В.И. Джулая отмечены государственными и ведомственными наградами. За высокие трудовые достижения в 1970 г. награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 2012 г. Василий Иванович удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины», в 2015 г. награжден Почетной грамотой Главы Донецкой Республики, в 2020 г. – медалью Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики «За вклад в развитие сельского хозяйства» и Почетной грамотой Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

Коллективу ботанического сада Василий Иванович Джулай навсегда запомнился как очень доброжелательный, но требовательный к себе и окружающим специалист, умеющий рационально планировать и организовывать работу. Приносим глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременного ухода Василия Ивановича из жизни. Это невосполнимая утрата для всех, кто знал, уважал, ценил и любил его. Трудно поверить, что в одночасье оборвалась жизнь такого энергичного, отзывчивого и порядочного человека. Теплые воспоминания о нем хранят сердца близких людей, друзей и коллег. Скорбим! Светлая память!